

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

FORMAS | TEMPO : 24º ENCONTRO DE PESQUISADORES(AS) DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

11

EXERCÍCIOS DE AUTO-COMPREENSÃO: QUE FORMA NÓS PODEMOS DAR AO TEMPO?

Aldones Nino

12

COMUNICAÇÕES

O PROBLEMA DO CAVALO E O MITO DA CATIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNERO NA ARTE ARGENTINA

Ana Paula Coutinho de Souza

29

HARUN FAROCKI: IMERSÃO

André Arçari

42

POR UMA NOVA IMAGEM: ARTISTAS NEGROS NA ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES

Beatriz Roza

51

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER AMAZÔNIDA A PARTIR DAS OBRAS "A PARAENSE" (1927), DE ANITA MALFATTI E "VENDEDORA DE CHEIRO" (1947), DE ANTONIETA FEIO

Cinthya Marques do Nascimento

61

SOBRE CHEIOS E VAZIOS: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PELA IMATERIALIDADE NA OBRA CONTEMPORÂNEA

Claudia Luiza Sampaio Bartoly Damasceno

70

CONSTELAÇÕES ESQUIZO: A LUZ
E A ESCURIDÃO NA EXPERIÊNCIA
ESQUIZOFRÊNICA CONTEMPORÂNEA

Danielle C. Spadotto

TEMPO DE CONSTRUIR E TEMPO DE RUIR

Danilo Ribeiro Coelho

EXPLORANDO A HISTÓRIA DA ARTE:
O PAPEL DAS MULHERES ARTISTAS DA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
NA DESCONSTRUÇÃO DO CÂNONE

Débora Poncio Soares

SUBINDO PELAS PAREDES: ARTLETAS
E ESPARTISTAS DAS ALTURAS

Flávio CRO

O ATELIER PORTINARI E O PROGRESSO:
TRÊS DÉCADAS DE UM ATELIER TEMPORÁRIO

Frederico Augusto Ribeiro d'Arêde

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE
DIANTE DE UM NECROESTADO:
UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE
ORDINÁRIO DA ARTISTA BERNA REALE

Gabriela Oliveira

FEMALE GAZE: QUESTÕES EM TORNO
DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO
MASCULINO POR ARTISTAS MULHERES

Gabriela Massote

A SOBREVIDA DAS IMAGENS

Ignez Capovilla Alves

UMA ANÁLISE HISTÓRICO-PSICANALÍTICA
DAS PINTURAS DE GUSTAVO DALL'ARA

Joyce da Costa Peixoto

Pâmela Ferreira Silva

Joyce da Costa Peixoto

INQUIETUDES E PERFORMANCE NA
POÉTICA DE CRIS BIERRENBACH

Liana Veloso Nogueira

84

97

111

122

134

147

156

167

175

186

IMAGENS, TEMPO E PODER: DO PALACETE
EDUARDO GUINLE AO PALÁCIO LARANJEIRAS

Lucas Dantas Cardozo

194

REFLEXOS, NAUFRÁGIOS E PRESENÇAS:
TRÊS DINÂMICAS DE ALTERIDADE
EM OBRAS DE ARTE A PARTIR DA
COMPOSIÇÃO VII DE LEDA MARIA MARTINS

Mariana Gonçalves Paraizo Borges

207

ASPECTOS DO INDIGENISMO EXPOSITIVO
NO BRASIL DA DÉCADA DE 1970

Marília Palmeira de Souza

219

GESTOS DE BORDA

Mirela Luz

230

OS ESTUDOS DE RODOLPHO AMOEDO E
O OFÍCIO DA PINTURA NO SÉCULO XIX

Natália dos Santos Nicolich

239

PEÇAS AFRO-BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX:
AINDA "EXEMPLARES ETNOGRÁFICOS"?

Natália Alvim Braz

249

CONFLUIR: *DUAS ÁGUAS* E AS
CONFLUÊNCIAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA

Omar Porto

260

SONS DA MEMÓRIA: A ESCUTA DE
TESTEMUNHOS EM POÉTICAS ARTÍSTICAS

Patricia de Souza Matias

270

FLÁVIO DE CARVALHO E A MODA UNISSEX:
FRONTEIRAS, DISPUTAS E CONQUISTAS
NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XX

Vitor Tadeu Dirami Berriel

279

ARQUEOLOGÍA DE LA AUSENCIA E AFTERSUN:
ESPAÇOS HETEROCRÔNICOS DE SAUDADE

Vitória Valentim

290

CONFLITOS ÉTICO-ESTÉTICOS E A
DISPUTA PELO IMAGINÁRIO CULTURAL
NO BRASIL CONTEMPOR NEO

Yasmin Coelho de Andrade

298

FORMAS TEMPO | PALAVRAS DA CURADORIA

FORMAS | TEMPO: 24º Encontro dos
Pesquisadores do Programa de Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

PEDIDO

André Arçari

GIRA GIRÊ

Clarisse Siqueira

SAUDADE

Cleiton Almeida

A ESPERANÇA

Crystal Duarte

VIDA DE TORCEDOR

Flávio CRO

GRAVURAS URBANAS 1 E 3

Ignezz Capovilla

DOS TEMPO EM QUE A TERRA
ERA MAIS PRÓXIMA DO CÉU
QUE SE ABRAM AS PORTAS²² DE
TODOS OS REINOS CELESTIAIS QUE
UM DIA TIVERAM DE SE FECHAR

Lila Deva

CORPO DE FRUTIFICAÇÃO I, II E III

Marcella Moraes

CINCO A MENOS

Marcelle Ferrete

WEBN@MORO

ORBITING

Ryan Hermogenio

PENITÊNCIA

Sema

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

SITUAÇÃO-CINEMA

Tetsuya Maruyama

[SEU AVATARBICHO-INSTRUMENTO;
TOCA UMA MELODIA INAUDÍVEL
VIBRA; INCAPTÁVEL A OUVIDO NU]

Vega

REGISTROS DA EXPOSIÇÃO

Artistas Diversos

324

325

326

CONFLITOS ÉTICO-ESTÉTICOS E A DISPUTA PELO IMAGINÁRIO CULTURAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Yasmin Coelho de Andrade¹
Doutoranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

Nos últimos 10 anos, com o avanço do fundamentalismo, a mídia e a política fazem um uso apelativo de imagens da arte, para criar narrativas a seu favor. Num Brasil de intensa polarização social, percebe-se um cenário de disputa pelo imaginário cultural, no qual a emoção é enfatizada e o debate crítico anulado. O trabalho evidencia artistas que surgem nesse cenário, abordando ideias como resistência e transgressão, convidando o espectador a refletir sobre valores que parecem impossíveis de serem transformados. Tais artistas apelam para a radicalidade física como modo de provocar questionamentos sobre a violência sofrida pelos corpos colonizados. Assim, a ética esbarra nas relações que se estabelecem entre estética e política, apresentando-se como um princípio fundamental dessa disputa.

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos; Ética; Estética; Imaginário cultural.

ABSTRACT

In the last 10 years, with the advance of fundamentalism, the media and politics have made appealing use of art images to create narratives in their favor. In a Brazil with intense social polarization, we can see a scenario of dispute over cultural imagery, in which emotion is emphasized and critical debate nullified. The work highlights artists who emerge in this scenario, addressing ideas such as resistance and transgression, inviting the viewer to reflect on values that seem impossible to transform. Such artists appeal to physical radicality as a way of provoking questions about the violence suffered by colonized bodies. Thus, ethics comes up against the relationships established between aesthetics and politics, presenting itself as a fundamental principle of this dispute.

KEYWORDS: Conflicts; Ethics; Aesthetics; Cultural imagery.

Contexto Ampliado

Desde o advento do modernismo e, conseqüente, do pós-modernismo, uma gama de intelectuais, historiadores, cientistas sociais, filósofos e artistas dedicaram-se a investigar

¹ Mestra em Ensino de Artes (UnB), Doutoranda em Artes Visuais (EBA/UFRJ). Artista da cena, Diretora, Coreógrafa, Professora efetiva de Arte da Rede Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia.

as forças que a arte opera no campo social. Menos preocupados com as especificidades da arte em si, eles atentam mais para as questões complexas que se estabelecem entre a estética e a política.

Os esforços da criação artística da arte moderna e pós-moderna estiveram atravessados pelas lutas políticas e pelos choques sociais que convulsionaram a sociedade da época. A arte ganhou ares de revolução, juntamente com os diversos movimentos de descolonização que começaram a despontar nos chamados países do Terceiro Mundo por volta dos anos 1960.

As lutas de libertação em diversos países colonizados na Ásia, África e nos arquipélagos do Pacífico, geraram uma onda de práticas revolucionárias provocadas por um intercâmbio de trocas e influências mútuas de modelos políticos-culturais. Nos países do Primeiro Mundo, dentre os movimentos que se seguiram a essa onda de influência estavam a luta dos negros norte-americanos, o movimento da contracultura, o movimento político da nova esquerda estudantil e o movimento feminista.

Para o filósofo e teórico Fredric Jameson (1991), os anos 1960 foram marcados pela emergência dos novos "sujeitos da história". As lutas coletivas pelos direitos humanos e civis, pela conquista da autoconsciência, pelos povos oprimidos, se dava tanto no âmbito interno como externo: a dos povos nativos – nas colônias – e a dos povos colonizados internamente nas metrópoles.

Assim como a onda revolucionária se alastrava no âmbito social e político, a produção cultural e artística do cenário pós-guerra também traz consigo um tom de denúncia, provocação e resistência. A performance, como aponta a professora e pesquisadora Eleonora Fabião (2009), surge neste cenário como um novo gênero artístico que trata justamente de desnortear as classificações fixas e desconstruir modos tradicionais de produção e recepção artística.

Assim, alguns cânones pré-estabelecidos dentro do campo da arte foram deslocados com a modernidade e, ainda mais profundamente, com a pós-modernidade. Os limites entre a arte e a não-arte foram esgarçados, suspendendo as certezas "do que é a arte", do papel do artista ou do espectador. As políticas de identidade e as discussões políticas em geral através do corpo eram os principais temas e matérias de criação.

Dada essa introdução inicial, situamos o nosso trabalho de pesquisa no campo das artes visuais e performáticas que utilizam a radicalidade física, a autoagressão, a violência corporal e a violência das imagens como meio de provocar questionamentos sobre a violência sofrida pelos corpos colonizados e "civilizados".

Esses artistas abordam ideias como a resistência, a desobediência das regras estabelecidas, a transgressão do "cis-tema" e buscam, através de suas "obras", a criação de brechas, rachaduras, convidando o espectador a refletir sobre valores que às vezes parecem impossíveis de serem transformados. Muitos desses trabalhos trazem à tona a provocação e a denúncia de uma consciência ética, cidadã, sobre a responsabilidade, coletiva e individual, que temos no enfrentamento às políticas de colonização, coisificação e silenciamento dos corpos.

Considerando tais ideias, é importante ressaltar que o que pretendo analisar de fato, não são propriamente os artistas ou as obras de arte em si, mas o conflito ético-estético entre as narrativas que despontam na sociedade a partir das provocações da arte contemporânea. No cenário que conjecturamos, a ética esbarra nas relações que se estabelecem entre estética e política, apresentando-se como um princípio fundamental na disputa pelo imaginário cultural, tal como vemos acontecer nos dias de hoje no campo político e artístico do nosso país.

Poderíamos elencar aqui, diversos artistas que propõem essa linha de trabalho, mas dada as limitações deste trabalho, irei me ater a duas ações ético-políticas que foram as motivadoras desta pesquisa, produzidas pelo Coletivo Coiote.

A primeira ocorreu durante a Marcha das Vadias no Rio de Janeiro, simultânea à Jornada Mundial da Juventude² e à visita do papa Francisco ao Brasil, em julho de 2013. O Coletivo Coiote realizou uma ação quebrando imagens de santos católicos e se masturbando com crucifixos, segundo a concepção do Coletivo Coiote "em crítica à postura cristã de recriminar as sexualidades dissidentes, à colonização de nossas religiosidades latino-ameríndias, e numa referência à violência sofrida por terreiros de religião de matriz afro, destruídos por cristãos intolerantes" (COLETIVO COIOTE, 2019, s/p.).

A segunda ação aconteceu em uma festa chamada "Xereca Satânica", no Campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Rio das Ostras. O evento foi promovido por alunos do curso de Produção Cultural, como culminância da programação de uma disciplina cujo tema era "Corpo e Resistência", em maio de 2014. O coletivo montou um cenário com velas, um crânio humano e outros objetos. Na ação, uma das performers colocou uma bandeira do Brasil dentro da vagina, que foi costurada pelas outras integrantes do coletivo. Em seguida, os pontos foram rasgados, a bandeira do Brasil foi retirada e depois queimada. A performance tinha como objetivo denunciar a violência contra mulheres na cidade de Rio das Ostras, onde as ocorrências de estupro são entre as maiores do país.

Figura 1: Autor desconhecido, Fotografia, Sem título, 2014. Ação ético-política realizada pelo Coletivo Coiote na festa Xereca Satânica.

Fonte: internet

² Evento religioso promovido pela Igreja Católica que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens.

Figura 2: Autor desconhecido, Fotografia, Sem título, 2014. Ação estético-política realizada pelo Coletivo Coiote na festa Xereca Satânica.

Fonte: internet

Refletindo sobre alguns estudos já realizados sobre o tema, a socióloga Camile Vergara, pelo viés da antropologia visual, identifica nas propostas estéticas em questão a construção de um campo semântico de ideais, valores e perspectivas que enfatizam um sentido de esquizofrenia, de radicalização e de destruição dos corpos. Para elaboração de tais proposições, a autora investiga os conceitos de *corpo dócil* de Michel Foucault, a noção de *dispêndio*, formulada por Georges Bataille e a de *política de ação direta, do teatro da crueldade* de Antonin Artaud.

Influenciada pelo pensamento de Bataille, Vergara defende que esses artistas criam a partir de uma nova gestão do corpo, de acordo com a perspectiva da destruição como produtora de energia, empoderamento e autodescolonização. "Só podemos destruir aquilo que é nosso. Destruir é uma forma de consumo. O autoflagelo é a expressão não falada de '*Este corpo é meu*'" (VERGARA, 2015, p. 121). Já pela concepção foucaultiana da desconstrução do corpo dócil, Vergara afirma que esses artistas se manifestam na perspectiva de um corpo insurgente, rebelde, não submisso, aquele que enfrenta a violência enquanto agente e não mais como vítima. Em analogia à política de ação direta de Artaud, a socióloga percebe que essas performances criam um campo dramático que estabelece a violência comum, aquela ocasionada pela desigualdade social e pelo silenciamento, como acionadora da violência representada nos próprios corpos.

Adentrando em uma noção mais expandida do campo da teoria da arte, propomos também a compreensão do conceito de *ação estético-política*, a fim de dar sentido ao objeto de estudo desta pesquisa. Nesse aspecto, é pertinente trazermos uma reflexão do Coletivo 28 de maio (2017), que em seu artigo intitulado "O que é uma ação estético-política? (um contramanifesto)" expõe:

Uma ação estético-política é uma tomada de posição diante da arte contemporânea, tal qual estamos fazendo hoje. É uma tomada de posição estritamente política, não ideológica; [...] uma ação estético-política é antes de tudo anticapitalista, ou seja, é uma ação contra o mercado de artes, uma contra-arte. [...] uma ação estético-política é uma prática que pode ser realizada por qualquer pessoa. [...] uma ação não se confunde com um ato. Isso porque a ideia de ato remete não só a um sujeito que precede e realiza o ato, mas também a um momento inaugural instaurado por esse ato criador. Não se trata aqui de ato nem de criação. Nem mesmo de ato criativo [...] Trata-se de outra coisa. O sentido o qual formulamos aqui para pensar ação em seu sentido estético-político não remete a um sujeito, a um sujeito determinado que engendra uma ação. (COLETIVO 28 DE MAIO, 2017, pp. 193-195)

O Coletivo 28 de maio defende que numa ação estético-política o que está em jogo não é a defesa da obra de arte em si, mas justamente um esforço contrário, o de se libertar da pecha de artista. Seguindo essa lógica de pensamento, o objeto artístico passa a ser percebido a partir de um lugar de limiar, de risco, a partir de uma zona de indiscernibilidade, na qual arte se confunde com crime, arte se confunde com protesto, na qual simultaneamente, ação estético-política é arte sem artista.

Uma ação-estético política incide e embaralha a partilha do sensível vigente dando ensejo ao que denominamos um dispositivo de subjetivação artista. Isto é, à possibilidade de invenção e experimentação de outros modos de vida. O artista cede lugar aos efeitos que sua ação produz sobre o campo social, inclusive sobre a instituição arte. [...] Como delimitar a autoria de uma performance se o que ali está em jogo é modo de vida [...]? (COLETIVO 28 DE MAIO, 2017, pp. 195; 198)

Pretendemos, então, a partir de um denso estudo sobre o campo da história e da teoria da arte, investigar como os modos de uso da arte produzem sentido e significado nos imaginários cultural e popular, especialmente a potência dessas performances e imagens violentas.

Nosso interesse com essa pesquisa é analisar como as produções e produtos da arte, reverberam no imaginário popular e cultural, auxiliam na mobilização de valores e subjetividades, ativam memórias, conceitos, imaginações e forças simbólicas que influenciam e impactam no projeto político do nosso tempo.

Também pretendemos refletir como as mídias e a própria política dos dias atuais fazem uso dessas imagens – analisando seu impacto e suas implicações culturais numa era em que os fundamentalismos estão cada vez mais aparentes e fenômenos como a pós-verdade e as *fake-news* passam a ser a força motriz da governabilidade.

Contexto Recortado – O Brasil dos últimos 10 anos

Conrado Corsalette (2023) afirma que "das manifestações de rua de junho de 2013 à invasão dos prédios dos Três Poderes da República em janeiro de 2023, o Brasil viveu

um dos períodos mais intensos de sua conturbada história política" (CORSALETTE, 2023, p. 11).

Diversos cientistas sociais reconhecem que o cenário político atual é marcado por uma grande crise da representatividade, isto é, uma crise do sistema político representativo. A socióloga Esther Solano (2018), evidenciando o panorama político social do Brasil dos últimos anos, constata um cenário de conflitos e uma disputa clara pelo imaginário cultural simbólico, onde a emoção é colocada em primeiro plano e, em seu lugar, as possibilidades do debate crítico e reflexivo são anuladas.

Tais constatações são visivelmente deflagradas pelo sentimento de "negação da política", que acabou conduzindo o país para uma polarização social e para uma ascensão de um governo de extrema-direita em 2019. Importante também destacar que essa tendência política que cresceu no Brasil faz parte de um fenômeno mundial, em que a extrema-direita avançou de forma inegável em diversos países do mundo.

Esther Solano percebe que neste fenômeno há uma lógica de poder e controle que trabalha com forças simbólicas e mobiliza valores por meio de aspectos emocionais. A extrema-direita então se apropria dessa lógica, a fim de obter o controle de imaginários e de subjetividades, pois, "num momento mundial extraordinariamente complexo, em que a maioria das pessoas sente uma evidente insegurança existencial, a comunicação afetiva é um potente motor político" (SOLANO, 2018, p. 320).

Num momento de intensa agitação social e ampla insatisfação com o governo (tanto da direita como da esquerda política), as redes sociais e o uso do celular passam a ter um papel importantíssimo nas formas de instrumentalização e organização política. O fenômeno descrito por Corsalette como a "digitalização da política", abalou não só os corpos políticos tradicionais (como partidos, sindicatos e instituições da sociedade civil), como também enfraqueceu a grande mídia e a imprensa tradicional (tvs, rádios e jornais).

A direita brasileira, conforme explica Corsalette, faz uso das mesmas táticas utilizadas pelo Partido Republicano nos Estados Unidos: usar a carta dos valores morais para promover uma atmosfera de pavor e guerra cultural na sociedade. Assim, a bancada cristã, católica e, sobretudo evangélica – aos mesmos moldes criados pela base social do governo Reagan na década de 80 – fomentou uma preocupação social com a revolução sexual e com a contracultura, como resposta para os problemas materiais e econômicos que a população enfrenta.

Rechaço à Comissão da Verdade, "kit gay", Escola sem Partido, "ideologia de gênero", guerra cultural, "racismo reverso". Somem-se a esse léxico expressões como "globalismo" e "marxismo cultural" e campo de batalha com foco em sexualidade, religiosidade, raça e comportamento estaria completo. Um campo fértil para o surgimento de um fenômeno de massa: o bolsonarismo. (CORSALETTE, 2023, p. 224).

Percebemos, portanto, que as ações estético-políticas em questão situam-se em um território de conflitos e agitações.

Em meio ao caos, emerge um modo de vida, de agir, de pensar, de intervir no mundo, nas relações sociais, culturais e políticas, e as relações entre ética e estética se acirram. O Coletivo Coiote surge em 2011, no Rio de Janeiro, com uma série de ações orquestradas, em resposta aos ataques Lgbtfóbicos e à violência de gênero no país. Suas ações funcionam como uma força subversiva contra os efeitos das relações normativas que se engendram no atual contexto social, cultural e político.

Em manifesto, o grupo elabora a noção de "anti esteticismo burguês", questionando o establishment artístico em favor de uma estética do choque e do horror, que representa as pessoas identificadas com essas vulnerabilidades.

Assim, é imperativo analisar que há na sociedade brasileira, nesse contexto, uma movimentação e uma resistência social, que não diz respeito apenas às insatisfações do ponto de vista econômico e da melhoria da vida material. Mas de outras questões tão importantes e valiosas para o ser humano e para a solidificação de uma sociedade: como questões identitárias, religiosas, étnicas, de comportamento e valores morais.

Nesse cenário de conflitos, a espetacularização da violência é utilizada como parâmetro de força nesse cabo de guerra. A criação de um "show de horrores" e a instauração de um clima de pavor na sociedade são estratégias já bem conhecidas e utilizadas pela classe política como forma de dominação e controle social. Por outro lado, performers, artistas e ativistas sociais também lançam mão de uma estética da violência para gritar com a mesma força e alertar as pessoas de que "tem gente morrendo!"

Hipóteses

A hipótese que a princípio formulamos são duas. A primeira é a de que há um conflito que gira em torno da compreensão acerca do conceito kantiano de estética, inicialmente formulado dentro dos estudos sobre o juízo do gosto, da percepção humana e dos fundamentos da arte, que entendiam o sentido da beleza e da sensibilidade moral como qualidades sensoriais estéticas. As ideias que giravam em torno da arte contemplativa, que gerava o prazer desinteressado, de uma finalidade sem fim, foram radicalmente substituídas com o modernismo e, mais radicalmente, com o pós-modernismo. A obra de arte perde a sua aura e passa a apresentar uma profunda conexão com a dimensão histórica e política.

A segunda hipótese, que advém da primeira, gira em torno da compreensão do debate crítico sobre o pós-modernismo e da filosofia pós-estruturalista, dentro da perspectiva da globalização. As ideias disseminadas sobre o fim das metanarrativas, sobre a morte do sujeito, sobre o fim da arte e da história, ainda são perspectivas difíceis de serem assimiladas. Stuart Hall (2003) nos elucida que as narrativas pós-modernas modificaram a percepção sobre a existência de estruturas tradicionais que ligavam o indivíduo ao seu mundo social e cultural e que, além de desorientar as narrativas normalizadoras, provocaram uma determinada "crise na identidade cultural".

O furor da revolução cultural do pós-modernismo, com sua estética da ruptura, da transgressão, marcada pela imprecisão e pela ausência de valores e regras, são ideias que geram agitações, mas que, por outro lado, embaraçam o processo de vislumbrar

possibilidades de transformação da realidade social e política vigente. A chamada "crise da representação", que está diretamente ligada à destruição dos referenciais que vinham norteando o pensamento até bem recentemente, acabou resultando numa crise ética e estética.

Para nos ajudar a refletir sobre essas hipóteses, o filósofo francês Jacques Rancière (2005, 2009) nos encaminha para uma formulação teórica que tende a nos afastar da ponderação ética, quando nos propomos a pensar a relação entre estética e política.

O autor mostra que não faz sentido pensar o irrepresentável hoje, a partir da lógica do antigo regime imitativo da arte. Segundo o filósofo, os regimes representativo e ético da arte impedem a própria arte de se individualizar enquanto tal, uma vez que, nesses regimes, a arte encontra-se subsumida aos simulacros da imagem e imita modelos pré-definidos com fins específicos.

Já no regime estético, a arte se liberta de qualquer convenção moral e social, de qualquer hierarquia de gêneros, temas e artes, conferindo ao artista a liberdade de expressão. Somente no regime estético a arte é capaz de representar o irrepresentável.

Por outro lado, o crítico de arte Hal Foster (2014) nos elucida que, mesmo dentro do pensamento revolucionário de esquerda, o pós-modernismo foi um movimento contestado.

Para o crítico e teórico marxista Fredric Jameson (2002), a lógica de prazer e pluralidade, do efêmero, do descontínuo e da fragmentação, presentes no projeto da pós-modernidade, contribuem com a estrutura lógica da terceira geração do capitalismo, o capitalismo tardio – que, por sua vez, gera uma grande rede descentrada de desejo, da qual os indivíduos surgem como meros reflexos passageiros.

Terry Eagleton (1998), outro filósofo e crítico literário marxista, faz uma crítica à fragilidade dos fundamentos éticos e antropológicos do pós-modernismo, pois, segundo o autor, seria este talvez o maior problema da luta da esquerda contra seus adversários políticos. A falta de uma teoria adequada de ação política aliada à falta de perspectiva para o pensamento de fim-da-história, segundo Eagleton, faz com que o pacote de ideias oferecidas pelo rótulo de pós-modernas abra portas para um futuro chamado fascismo.

Jürgen Habermas (1992), filósofo, sociólogo, discípulo da Escola de Frankfurt e semeador da *Teoria Crítica*, concebe a pós-modernidade como um projeto de antimodernidade. Para Habermas a pós-modernidade, com suas desilusões causadas pela derrota política e pelo fracasso dos programas de falsa superação da arte e da filosofia, expõe uma perspectiva reducionista das ideias modernistas e, nesse sentido, abre pretextos para projetos políticos neoconservadores.

Os jovens-conservadores se apropriam da experiência fundamental da modernidade estética, o desvelamento da subjetividade descentrada, liberta de todas as restrições da cognição e da atividade voltada para fins, de todos os imperativos do trabalho e da utilidade – e, com ela, se afastam do mundo moderno. Com uma atitude modernista fundam um irreconciliável antimodernismo. (HABERMAS, 1992, p. 121)

Possíveis saídas

Adentrando o campo dos estudos decoloniais, e fazendo um paralelo (mas num sentido um pouco diferente) com o entendido por Habermas, vamos compreender que, realmente, "a modernidade é um projeto inacabado". O projeto moderno/colonial ainda não acabou. O colonialismo acabou, mas a colonialidade persiste, impactando na cultura e na economia, no imaginário e nas subjetividades, sugerindo uma ideia depreciativa de todos àqueles que não se enquadram no padrão da sociedade ocidental-capitalista-patriarcal-hétero-branca-cristã. A colonialidade, a face oculta e negada pela modernidade, é um processo, ainda em curso, de dominação e violência que a Europa (e o mundo ocidental) estabelecem com as outras culturas. (MIGNOLO, 2020).

O filósofo Enrique Dussel (1993, p. 185) vai afirmar que "a modernidade é a justificação de uma práxis irracional da violência.". Em nome da falácia desenvolvimentista, o autor esclarece que a violência colonial foi legitimada pelo colonizador (europeu), por acreditarem que estariam fazendo um favor ao outro, que estariam levando o desenvolvimento e o progresso para aqueles que eram mais atrasados e não evoluídos. Assim, a suposta superioridade europeia iria obrigar, como exigência moral, a desenvolver os mais primitivos, rudes, bárbaros. E a violência, seria justificada pela suposta necessidade de modernização:

Vemos já perfeitamente construído o "mito da Modernidade": por um lado, se autodefine a própria cultura como superior, "mais desenvolvida" [...], por outro lado, a outra cultura é determinada como inferior, rude, bárbara, sempre sujeito de uma "imaturidade" culpável. De maneira que a dominação (guerra, violência) que é exercida sobre o Outro é, na realidade, emancipação, "utilidade", "bem" do bárbaro que se civiliza, que se desenvolve ou "moderniza". [...] Nisto consiste o "mito da Modernidade", em vitimar o inocente (o Outro), declarando-o causa culpável de sua própria vitimação e atribuindo-se ao sujeito moderno plena inocência com respeito ao ato sacrificial. Por último, o sofrimento do conquistado (colonizado, subdesenvolvido) será o sacrifício ou o custo necessário da modernização. (DUSSEL, 1993, p. 75 e 76).

Às custas da tal modernização, a guerra justa colonial, "a violência é interpretada como um ato inevitável, e com o sentido quase-ritual de sacrifício" (DUSSEL, 1993, p. 186).

Por isso tudo, o autor propõe transcender à razão moderna. Mas não a sua negação, como fizeram os pós-modernos (com a negação da Modernidade como crítica de toda a razão) e a própria modernidade (com a negação da Alteridade do outro – o mundo periférico colonial, o índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, a criança e a cultura popular alienda). Pois, segundo ele, ao negar a modernidade, estaríamos agindo a partir da mesma lógica moderna/colonial.

Enrique Dussel propõe um projeto de "transmodernidade", um projeto de co-realização de solidariedade, do Centro/Periferia, Homem/Mulher, diversas raças, diversas etnias, diversas classes, Humanidade/Terra, Cultura Ocidental/Culturas do Mundo Periférico, etc.

Trata-se de uma "Transmodernidade" como projeto mundial de libertação onde a Alteridade, que era co-essencial da Modernidade, se realize igualmente. [...] A "realização" seria agora a passagem transcendente, onde a Modernidade e sua Alteridade negada (as vítimas) se realizarão por mútua fecundidade criadora. (DUSSEL, 1993, p. 187).

Dussel entende que é preciso superar a "razão emancipadora" da modernidade, para descobrir, eticamente, a dignidade do Outro. Dessa maneira a razão moderna é transcendida; mas não como negação da razão enquanto tal, mas da razão violenta eurocêntrica, desenvolvimentista, hegemônica.

A filósofa Marie-José Mondzain (2009) também nos fornecerá um material teórico para pensarmos a violência do visível, não em termos do seu conteúdo, mas na sua condição de dispositivo.

Segundo a autora o visível nos afeta na medida em que se relaciona com a potência do desejo e nos impele a encontrar simultaneamente os meios para amar ou odiar. Toda visibilidade leva os espíritos e os corpos a manter com tais violências uma relação construtiva ou destrutiva. A filósofa considera então que, em face à emoção provocada pelas imagens, isto é, face ao movimento que elas provocam, é imperativo analisar o regime passional que elas instauram e o lugar que elas criam para aqueles a quem se dirigem.

Para Mondzain, a relação entre a violência e o visível diz respeito não às imagens da violência, nem à violência das próprias imagens, mas ao modo como se recebe e se faz uso dessas imagens. A questão fundamental para a autora é, portanto, a recepção e a partilha das imagens, a educação do olhar, um compromisso que tem tanto de estético como, cada vez mais, de ético e político.

Referências

- COLETIVO COIOTE. Entrevista concedida. In: AZULGARAY, Paula. *Teatro da Crueldade: Diante da violência de gênero no Brasil, irrompe o Coletivo Coiote com artistas que criam a partir de situações extremas*. Revista Select: 2019. Disponível in: <https://www.select.art.br/teatro-da-crueldade/>
- COLETIVO 28 DE MAIO. *O que é uma ação estético-política? (um contramanifesto)*. Vazantes. Vol. 01, nº. 01, 2017.
- CORSALETTE, Conrado. *Uma crise chamada Brasil: a quebra na Nova República e a erupção da extrema direita*. São Paulo: Fósforo, 2023.
- DUSSEL, Enrique. 1492: *O encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
- EAGLETON, Terry. *As ilusões do pós-Modernismo*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
- _____. *Depois da teoria: um olhar sobre os Estudos Culturais e o pós-modernismo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
- FABIÃO, Eleonora. *Definir performance é um falso problema*. Entrevista com Eleonora Fabião. Diário do Nordeste Diário do Nordeste, Ceará, 09 jul., 2009. Disponível em <<https://restapoucoadizer.wordpress.com/2010/11/04/definir-performance-e-um-falso-problema-2/>> Acessado em: 14/03/2023
- FOSTER, Hal. *O retorno do real*. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

HABERMAS, Jürgen. "Modernidade: um projeto inacabado." In: ARANTES, Otília B. Fiori; ARANTES, Paulo Eduardo. *Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas*. São Paulo: Brasiliense, 1992.

_____. "Que significa socialismo hoje? Revolução recuperadora e necessidade de revisão da esquerda." In: *Novos Estudos Cebrap*. São Paulo, pp. 43–61, jul. 1991.

HALL, Stuart. *A Identidade Cultural na Pós-Modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

JAMESON, Fredric. "Periodizando os anos 60". In: HOLANDA, Heloisa Buarque (Org.). *Pós-modernismo e política*. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.

_____. *Pós-Modernismo: A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio*. São Paulo: Ática, 2002.

MIGNOLO, Walter. *Histórias locais / Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Belo Horizonte: Editora UFMG: 2020.

MONDZAIN, Marie-José. *A imagem pode matar?* Lisboa: Nova Veja, 2009.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: estética e política*. São Paulo: Editora 34, 2005.

_____. *O inconsciente estético*. São Paulo: Editora 34, 2009.

SOLANO, Esther [et. all.] *O ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil*.

Boitempo, 2018.

_____. "A bolsonarização do Brasil.". In: *Democracia em risco? 22 ensaios sobre o Brasil hoje*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

VERGARA, Camile. *Corpo Transgressão: Manifestos Performances – Um estudo da economia política do corpo em performances de rua no Rio de Janeiro*. Dissertação. Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPCIS/UERJ). Rio de Janeiro: 2014.

_____. *Corpo Transgressão: a violência traduzida nas performances do Coletivo Coiote, Bloco Livre Reciclato e Black Blocks*. Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 4, nº 2/2015, pag. 105–123, 2015.

ANDRADE, Yasmin Coelho de. Conflitos ético-estéticos e a disputa pelo imaginário cultural no Brasil contemporâneo. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10887151

